
TRANSFORMAREA PROFESIEI CONTABILE ȘI ROLULUI ACESTEIA ÎN REALITATEA ECONOMICĂ MODERNĂ

Cristina DOLGHI, dr., conf. univ.,

Universitatea de Stat din Moldova

c.dolghi@cie.md

ORCID: 0000-0001-8836-7576

CZU: 657:334.7:005.53

DOI: 10.5281/zenodo.6786090

***Abstract.** In the conditions of the competitive economy, an efficient management system within an entity involves permanent modernization and implementation of new policies and technologies in the implementation of planned strategies, minimizing the risks to which the business is subject and last but not least improving the results of the managed activity. Namely, that the automation and continuous implementation of new technologies have a significant influence on the change of business models, the accounting profession today requires revolutionary changes that involve the reintegration of the role of accounting in the management of the contemporary entity.*

***Keywords:** the accounting profession, professional conduit, skills, accounting standards, financial management, financial statements, economic entity.*

Dinamica economiei mondiale, instabilitatea mediului de afaceri și confruntarea permanentă a entităților economice cu conceptul de îmbunătățire a propriilor performanțe într-un mediu economic modern duce la schimbarea profesiei contabile și rolului acesteia în cadrul entității. Schimbarea devine o constantă a sistemului de management și presupune modernizarea permanentă și implementarea noilor politici și tehnologii în realizarea strategiilor planificate, minimizarea riscurilor la care este supusă afacerea și nu în ultimul rând îmbunătățirea rezultatelor scontate. Deoarece, automatizarea și implementarea continuă a noilor tehnologii au o influență inevitabilă asupra schimbării modelelor de afaceri, profesia contabilă astăzi necesită transformări ce presupun reintegrarea rolului contabilității în gestiunea entității.

Sistemul contabil în calitate de instrument și limbaj economic comun pentru afaceri, este baza deciziilor manageriale zilnice, care sunt influențate direct sau indirect de veridicitatea informațiilor acestuia. Anume aceste repere și semnifică necesitatea transformării profesiei contabile în realitatea economică actuală, deoarece neconformitatea, irelevanța informațiilor economice pot genera

decizii manageriale neperformante. Soluționarea acestor paradigme reprezintă preocuparea actuală a profesiei contabile atât la nivel național cât și mondial.

Digitalizarea, globalizarea, soluțiile integrate de business se află în topul provocărilor profesiei contabile discutate și în cadrul celei de-a XXIII-a ediție (în perioada 29-30 septembrie 2021) a Congresului profesiei contabile din România [1], eveniment organizat de *Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România* (CECCAR).

Cele trei mari provocări cu care se confruntă profesia contabilă – gândirea integrată, globalizarea și tehnologia, și viitorul pe care acestea îl conturează profesiei sunt puse în dezbatere de experții contabili la diferite forumuri la nivel național și internațional. Necesitatea adaptării activității profesioniștilor contabili la era digitală, la cerințele businessului, pentru a-i furniza acestuia servicii integrate și pentru a-i ghida direcțiile de acțiune ale acestuia, *astfel încât rezultatul să fie dezvoltarea afacerii* actualmente sunt vitale în deosebi pentru managementul entității.

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a implementat o abordare care vizează dezvoltarea educației contabile la nivel global cu tematica: „*Regândirea rolului viitorilor contabili-Apelul nostru la acțiune*”. Educația Contabilă la nivel mondial este un aspect cheie în cadrul acestei abordări și are un rol esențial, furnizând consultanță cu privire la modalitățile de a ajuta organizațiile profesionale contabile să reinterpreteze viitoarea profesie contabilă și să formeze contabili pregătiți pentru viitor [4].

Raportul din 2018 privind viitorul locurilor de muncă realizat de *Forumul Economic Mondial* menționează, că în viitorul apropiat, 75 de milioane de locuri de muncă ar putea fi înlocuite ca urmare a schimbării diviziunii muncii între munca manuală și cea automatizată, *proces ce astăzi este realitate*. Se propune, că pe măsură ce cerințele față de profesie evoluează, trebuie să anticipăm: domeniile în care există o cerere ridicată pentru aptitudinile noastre; conduita și competențele necesare pentru a avea succes în viitorul ecosistem de afaceri; și schimbarea așteptărilor cu privire la ceea ce înseamnă a fi „contabil”. Totodată s-a marcat faptul, că 133 milioane de locuri de muncă ar putea fi create – fapt ce indică o creștere economică mondială, și nu un declin [5].

Atunci, ce presupun toate acestea schimbări pentru reintegrarea rolului contabilității în gestiunea entității contemporane? Sigur, că nu dispariția profesiei, dar așteptările cu privire la schimbarea profesiei de „contabil”, care cuprind

prioritar *conduita profesională și competențele viitorilor contabili*. Deci, este necesar de a forma abilități și competențe profesionale *începând cu pregătirea cadrelor performante în domeniul financiar-contabil* pentru ca aceștia să posede de capacități de a reinterpretă „*viitoarea profesiei contabilă*” și pentru a corespunde cerințelor înaintate de angajatori privind *viitorul locurilor de muncă în domeniul dat*, și în scopul contribuției la dezvoltarea afacerii pe o perioadă durabilă. Lipsa tehnicilor performante, cadrelor competente cauzează apariția problemelor ce influențează negativ afacerea în condițiile actuale de dezvoltare a economiei competitive.

Tot mai mult deciziile în afaceri au la bază date statistice și rezultatele analizelor efectuate de angajații din domeniul financiar-contabil bazate pe raționamentul profesional și competențele acestora. Actualmente, profesioniștii contabili trebuie să evalueze și să conștientizeze, că impactul noilor tehnologii asupra activității lor și schimbările actuale în modelele de afaceri sunt semnificative. În acest context, susțin opinia unor cercetători și oameni de afaceri, că prin intermediul digitalizării s-a reușit să se aducă contabilitatea la nivelul cerințelor de afaceri ale secolului XXI. Anume digitalizarea a făcut ca deciziile manageriale să se bazeze pe cifre disponibile în timp real, totodată prin digitalizarea business proceselor și contabilității, aceștia au acces permanent la informația entității.

Toate acestea înaintează mari așteptări în reorganizarea activității profesiei contabile și ca rezultat au un mare impact asupra modului de evaluare a activității economico-financiară a entității. Concurența și nivelul cât mai sporit al cerințelor utilizatorilor de informație financiar-contabilă au determinat progrese considerabile în domeniul elaborării și prezentării acestora părților cointeresate. Tot odată a crescut și interesul pentru informații financiar-contabile relevante și credibile.

Pornind de la aceia, că situațiile financiare asigură prezentarea imaginii fidele privind poziția și performanța financiară a entității, sistemul contabil din țara noastră și în mai multe țări a fost supus unui șir de reforme ce presupun implementarea practicilor contabile unice, la nivel mondial, în vederea asigurării compatibilității și comparabilității acestora, prin care regulile sau normele naționale, diferite de la o țară la alta sunt perfecționate pentru a fi comparabile și de a se reduce aceste diferențe.

Pentru aceasta, în Cadru General Conceptual al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standards Board – IASB) se propune o serie de caracteristici calitative ale informației financiare, precum: relevanța, credibilitatea (fiind considerate fundamentale) și comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea și inteligibilitatea, care vin să completeze asigurarea calității informației financiare.

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) sunt aplicate în mai multe țări ale lumii în mod obligatoriu pentru anumite categorii de entități sau sunt acceptate în calitate de alternativă la standardele naționale. Printre acestea sunt atât țările membre ale Uniunii Europene, cât și multe alte țări, printre care este și Republica Moldova ce aplică IFRS pentru entitățile de interes public. În acest context menționăm, că armonizarea reglementărilor contabile implică o largă cooperare la nivel internațional în domeniul dat [2].

Reformele contabile din țară includ mai multe procese, dintre care: armonizarea contabilității cu IAS/IFRS, racordarea cu Directivele UE, transpunerea Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European în SNC, etc.

Din cele expuse putem constata cu siguranță, că reformele contabile din țară, asigură calitatea și unificarea informațiilor prezentate în situațiile financiare raportate de entitățile autohtone.

Concluzii. În ultimii ani sistemul contabil se conectează puternic la managementul entității, iar informațiile contabile reprezintă un suport adecvat în procesul decizional în sensul creșterii performanțelor entității economice. În circumstanțele actuale putem afirma că profesia de contabil este o importantă funcție a managementului care sprijină entitatea în realizarea obiectivelor stabilite prin decizii pertinente. Din această perspectivă, dezvoltarea economiei competitive din ultimii ani, schimbarea sistemului de management în cadrul entității, inclusiv modernizarea și implementarea noilor politici și tehnologii au contribuit la dezvoltarea sistemelor contabile, bazate pe standarde contabile performante și bunele practici ale altor țări. Profesia contabilă și contabilitatea în calitate de una din cele mai eficiente tehnici de gestiune a afacerii, au o responsabilitate majoră în mai multe procese ale acesteia: de investiții, de profitabilitate, de credibilitate a partenerilor, de prezentare fidelă a informațiilor legate de poziția financiară a performanțelor și modificării poziției financiare a entității, etc.

BIBLIOGRAFIE

1. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România <https://ceccar.ro/ro/>
2. Dolghi Cristina. *Strategii de modernizare a auditului intern: Practica națională și internațională*. In: Culegeri de lucrări științifice. Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții și sugestii. Volumul III., CEP USM, Chișinău, 2017, pag. 43-50. ISBN: 978-9975-71-881-3
3. Dolghi Cristina. Contabilitatea afacerii. Antreprenoriat: inițierea afacerii. cap. IX. Larisa Bugoian, Valentina Catanoi, Ala Cotelnic, et al, UTM. – Chișinău, „Elena V.I.” SRL, 2010, p. 344. ISBN 978-9975-9649-4-4.
4. Federația Internațională a Contabililor. <https://www.ifac.org/who-we-are/our-purpose>
5. Centre for the New Economy and Society. The Future of Jobs Report 2018. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018>
6. Legea nr.1134 din 02-04-1997 privind societățile pe acțiuni. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129078&lang=ro#